

INGLIZ TILIDA TAQLID SO'ZLARNING SEMANTIK TASNIFI

Moxidil Sharipova

Qo'qon davlat pedagogika instituti

1-bosqich tayanch doktoranti

Tabiatda cheksiz ko'p tovushlar mavjud, ammo alifbodagi cheklangan harflar yordamida ushbu tovushlarning barchasini ifodalash har qanday tilda qiyinchilik tug'diradi. Ayniqsa bugungi kunda yanada globallashuv zamonida ingliz tilini o'rganuvchilar orasida onomatopeya fenomenini tan olish, tushunish va izohlashda bir qancha qiyinchiliklar mavjud. Onomatopoeik so'zlar tilning kelib chiqishi bilan bog'liq hodisa bo'lib tovushga taqlid nazariyasining muhim qismi sifatida talqin etiladi.. Darhaqiqat, onomatopoeik so'zlarni mustaqil obyekt sifatida o'rganish XX asrning so'nggi o'n yilida boshlangan va hozirgacha tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.. Biroq, bu sohadagi tadqiqotlar faqat nisbiy bo'lib, bu, albatta, dastlab muayyan tillarda onomatopoeik so'zlarning moddiy va ma'noviy xususiyatlarini to'plash zarurati tug'ildi. Dunyoning ko'plab tillarida mavjud taqlid materiallari to'planib, qayta ishlanayotgan hozirgi kunda onomatopoeik so'zlarni, ayniqsa, ularning shakllanish tarixi, ma'noviy guruhlari, badiiy adabiyotda tutgan roli, fonetik va morfologik xususiyatlarini o'rganish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolaridan bo'lib turibdi. Onomatopeya muammosi, uning shakllanishi va namoyon bo'lishi sharqiy slavyan tilshunoslari L. I. Matsko, O. Germanovich, Y. F. Qosim va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Jahon tilshunosligida esa L.A Goroxova, L. P. Yefimov, E. G. Megrabova, O. M. Tixonov, V. V. Fatyuxin, L. O. Perlovskey, S. V. Voronin, I. O. Gatsenko, I. V. Arnold, G. B. Antrushinalar, Smit, Linda Mavinni, Meri Skott MakTengue, Rajib Singha, Stefan Kyarantano, Arno Dessen, Gilom Lemaitre va boshqalar onomatopeya etimologiyasi, ingliz tilidagi onomatopoeik so'zlarning kompleks

tahlilliy jihatlari, ularning tlingvistik tamoyillarini o'rganishga o'z hissalarini qo'shganlar.

P. Yefimovning ta'kidlashicha, tabiat tovushlari, tirik mavjudotlar va narsalarga taqlid qilinganda so'zning akustik shakli uning aynan semantik jihatiga aylanib qoladi, ya'ni o'sha so'z ma'nosi bevosita nimaning tovushini anglatayotganini bilish mumkin. Shuning uchun nutqning fonetik tuzilishi taqlid so'zlarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga kasb etadi. Mashhur tilshunos olimlar I.V.Arnold va I.R.Galperin onomatopoeik so'zlarning semantik tasnifini chuqur o'rganib chiqdilar. Taqlidiy so'zlarning ma'nosidagi bu har xillilikni hisobga olib, ularni ma'lum semantik gruppalariga ajratish talab qilinadi. N.I.Ashmarin¹ turkologiyada birinchi marta taqlidiy so'zlarni semantik va fiziologik xususiyatlariga ko'ra klassifikatsiya qilib, ularni besh gruppaga ajratadi:

1. Tovushga taqlid
2. Harakat va yorug'lik hodisalarga taqlid.
3. Kishining so'zlash apparati manbaida paydo bo'lgan tovush hodisalariga taqlid.
4. Kishi organizmidagi tovush xarakteriga ega bo'lmagan hodisalarga taqlid.
5. Bolalar tovushlariga taqlid.

Tilshunos olimlar o'z tadqiqot obyektlaridan kelib chiqqan holda taqlid so'zlarning semantikasiga asoslangan turlarini taqdim etishgan. Quyida tasnif turli olimlarning nazariyalarini tahlil qilib, shundan so'ng muayyan kategoriyaga asoslangan taqlidlar tasnifini ifodalaydi:

1. Metall buyumlarning tovushiga taqlid so'zlar: jingle, bang
2. Suv tovushiga taqlid so'zlar: booble, gush, gurgle, splash, flush
3. Harakatni ifodalovchi tovushlarga taqlidlar: bang, bump, crash,msmack, clop,

¹ АшмаринН.И.Чувашский алфавит на основе арабицы, 1902-С.121.

4. Odamlarning bir-biri bilan gaplashgan (suhbatlashgan)da chiqaradigan tovushlarga taqlid soʻzlar: babble, whine, giggle, grun, whisper;
5. Insonning turli holati va kayfiyati tufayli sodir boʻladigan tovushlarga taqlid soʻzlar: tss, bulp, belch kabilar.
6. Hayvon, qush va hasharotlar chiqargan tovushlarga taqlid soʻzlar: bark, howl, cock-a-doodle-do, quack, croak, bubble;
7. Tabiat tovushlariga taqlid soʻzlar: drizzle, roar, blow
8. Narsa buymlar chiqaradiga tovushlar: ding-dong, tick-tock, smash, beep.

Yuqorida keltirilgan tasnifda onomatopoeik soʻzlarning inson tovushlarini ifodalovchi guruhi eng boy hisoblanadi. Onomatopoeik soʻzlarning etimologiyasi, taʼrifi, shakllanishi, har xil turlari, tasnifi, kommunikativ vazifalari, qoʻllanilish doirasi haqidagi nazariy qarashlar bugungi kunda hali ham koʻplab dunyo tadqiqotchilarining dolzarb masalalaridan boʻlib kelmoqda. Tezida yoritilgan fikrlardan shunday xulosa olishimiz mumkinki, baʼzan onomatopoeiya soʻzlarini tanib olish, tushunish va izohlash qiyin kechadi va tilshunoslar orasida tadqiq etilayotgan tilga qarab ularning maʼnoviy guruhlarini turlicha shakllantirilishi mumkin. Bu esa kelgusidagi tadqiqotlarda onomatopoeik soʻzlarning semantik guruhlarini shakllantirishda eʼtibor qaratilishi lozim boʻlgan muhim jihatlardan biri boʻlib xizmat qiladi.

References:

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык / И. В. Арнольд. – М.: Флинта, 2002. – 384 с.
2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. Учебник / И. Р. Гальперин. – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 1981. – 334 с.
3. *Bredin H. Onomatopoeia as a Figure and a Linguistic*

Principle//New Literary History. – [Johns Hopkins University Press](#) Volume 27, Number

4. Йўлдошев М., Ёдгоров Қ. Бадиий матннинг лисоний таҳлили фанидан амалий машғулотларни ташкил этиш.- Тошкент.:ТДПУ,2007.
5. Қўнғуров Р. Нутқ маданияти ва услубият асослари. - Тошкент: Ўқитувчи,1992.

